

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 959 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	

IQTISODIY TAHLILDA QO'LLANILADIGAN IQTISODIY - MATEMATIK USULLARNING MOHIYATI

Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Moliyaviy tahlil" kafedrasida dotsent v.b. (PhD)
ORCID: 0000-0002-8163-5328

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy-matematik usullarning mohiyati o'rganilgan. Asosiy fondlardan samarali foydalanishni integral usuli orqali aniqlash, korrelatsiya va regressiya usullarining qo'llanilishi, avanslashtirilgan fondlarning rentabellik darajasi, V strategiyasining to'lov matritsasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy-matematik usullar, iqtisodiy tahlil, iqtisodiy tahlil metodlari, asosiy vositalar, integral usuli, korrelatsiya va regressiya usuli, avanslashtirilgan fondlarning rentabellik darajasi.

Abstract: The article studies the essence of economic and mathematical methods used in economic analysis. The determination of the effective use of fixed assets by the integral method, the use of correlation and regression methods, the profitability of advanced funds, and the payoff matrix of the V strategy are studied.

Key words: economic - mathematical methods, economic analysis, economic analysis methods, fixed assets, integral method, correlation and regression method, rate of return of advanced funds.

Аннотация: В статье рассматривается сущность экономико-математических методов, используемых в экономическом анализе. Эффективность использования основных средств определялась интегральным методом, изучалось применение корреляционного и регрессионного методов, рентабельность авансированных средств, платежная матрица Стратегии V.

Ключевые слова: экономико-математические методы, экономический анализ, методы экономического анализа, основные средства, интегральный метод, корреляционно-регрессионный метод, норма доходности авансированных средств.

KIRISH

Iqtisodiy tahlil dialektikani o'rganish jarayonida muhim vositalardan biri hisoblanadi. Uning uslubiy asosi dialektik tafakkur hamda iqtisodiy nazariya tamoyillariga tayanadi. Bilish nazariyasi obyektiv dunyoni anglashga qaratilgan bo'lib, bu jarayon voqelikni aks ettirishning dialektik xususiyatiga ega ekanligini anglatadi. Shu bois bilishning mantiqiy tuzilishi quyidagi bosqichlarda ifodalanadi: jonli mushohada → abstrakt tafakkur → amaliyot.

Metod tushunchasi juda keng ma'noga ega bo'lib, umuman olganda, u real hayotda sodir bo'layotgan hodisa va jarayonlarni o'rganishga yo'naltirilgan yondashuv usulini anglatadi. Ilmiy metod esa muayyan fan doirasida tadqiq qilinayotgan obyektini o'rganish tamoyillarini belgilaydi.

Iqtisodiy tahlil metodiga kelganda, u biznes-rejaning bajarilishi, mahsulot ishlab chiqarish hajmining o'sishi va boshqa iqtisodiy natijalarga ta'sir etuvchi omillarni kompleks va tizimli ravishda o'rganish, o'lchash hamda umumlashtirish jarayonini o'z ichiga oladi. Bu metod asosida hisob-kitoblar, hisobot ma'lumotlari va turli iqtisodiy axborotlar maxsus usullar orqali tahlil qilinadi hamda tegishli qarorlar qabul qilinadi.

Iqtisodiy jarayonlarga ichki va tashqi omillar ta'sir ko'rsatishi tabiiy holat bo'lib, tahlil jarayonida ushbu omillarning rolini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, omillar deganda iqtisodiy

ko'rsatkichlarga bevosita ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatadigan kuchlar tushuniladi. "Sabab" tushunchasi esa kengroq qamrovga ega bo'lib, turli omillar majmuasini ifodalaydi. Ushbu majmua tarkibidagi har bir element tahlil jarayonida alohida omil sifatida o'rganiladi.

Iqtisodiy tahlilning muhim metodologik jihatlaridan biri uning sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash bilan birga, ushbu bog'liqliklarga miqdoriy tavsif berish imkoniyatini ta'minlashidir. Bu orqali iqtisodiy natijalarga omillar ta'sirini aniq miqdoriy baholash hamda analitik tadqiqotlar samaradorligini oshirishga erishish mumkin.

Shuningdek, iqtisodiy tahlil korxonalar xo'jalik faoliyatida yuz berayotgan iqtisodiy jarayon va hodisalarni tizimli hamda kompleks o'rganish uchun zarur bo'lgan ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish va undan samarali foydalanish imkonini beradi. Shu tariqa, iqtisodiy tahlil biznes va iqtisodiy faoliyatni tahlil qilish va rejalashtirishda fundamental ilmiy asos sifatida xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Shoalimov A.X. va Tojiboeva Sh.A. ta'kidlashicha, iqtisodiy tahlilda samaradorlik va natijaviylikni oshirish, shuningdek, omillarning o'zaro bog'liqligini chuqurroq tahlil qilishda matematik usullardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning fikriga ko'ra, ushbu usullar analitik tadqiqotlarning sifatini oshirib, masalaning mohiyatini yanada chuqur ochib berishga yordam beradi.

K.R. Subramanyamning tadqiqotlarida iqtisodiy-matematik usullarning iqtisodiy tahlil imkoniyatlarini kengaytirishdagi roli ta'kidlanadi. Uning fikricha, ushbu usullar murakkab iqtisodiy muammolarni qisqa muddatda hal etish imkonini beradi va tahlil jarayonining samaradorligini oshiradi.

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor M.Y. Raximov omilli tahlilning ahamiyatini yoritib, uni natijaviy ko'rsatkichlarga ta'sir etuvchi elementlarni aniqlash usuli sifatida tavsiflaydi. Uning ta'kidlashicha, omilli tahlil orqali hisob-kitob qilish mumkin bo'lgan omillar aniqlanib, iqtisodiy natijalarga bo'lgan ta'siri baholanadi.

M.Y. Raximov, N.N. Mavlanov va N.N. Kalandarov esa korxonalar xo'jalik faoliyatida iqtisodiy jarayonlarning ko'plab omillar bilan bog'liqligini ta'kidlaydilar. Ularning fikriga ko'ra, ushbu kompleks omillarning o'zaro ta'siri tahlil qilinayotgan iqtisodiy jarayonlarni to'liqroq tushunish va baholash imkonini beradi.

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor B.A. Xasanov iqtisodiy faoliyat samaradorligini aniqlashda foyda va rentabellik mezonlarining muhim ahamiyatga egaligini qayd etadi. Uning fikricha, foydaga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri tannarx bo'lib, u korxonaning moliyaviy natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor R.D. Dusmurotov tadqiqotlarida xarajatlar hisobining obyektlariga e'tibor qaratib, ularni xarajatlarning shakllanishi va hisobga olinishi jihatidan alohida tarkibiy bo'linmalar sifatida tavsiflaydi.

Iqtisodchi olimlar Sivi Aryantini va Sapto Jumono o'z ilmiy tadqiqotlarida Indoneziyadagi ishlab chiqarish sanoati misolida firmaning rentabelligi va qiymatiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganadilar. Ularning fikricha, DuPont tahlili asosida operatsion faoliyatni samarali boshqarish, xarajatlarni kamaytirish va aktivlardan samarali foydalanish aksioner kapitalining daromadlilikini oshirish imkonini beradi.

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent A.V. Ilna esa xarajatlarning mohiyatini yoritib, ularni tashkilot iqtisodiy faoliyatida ishlatilgan moddiy, mehnat va moliyaviy resurslarning qiymati sifatida tavsiflaydi. Uning ta'kidlashicha, xarajatlar tashkilotning aktivlari yoki bevosita sarf-xarajatlar shaklida aks etishi mumkin.

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent D.M. Akbasheva ishlab chiqarish jarayonida xarajatlarni samarali boshqarish zaruratini ta'kidlab, ularni hisoblash va nazorat qilish usullarini to'g'ri tanlash muhimligini qayd etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish xarajatlari hisobining nazariy muammolari masalaning faqat bir qismi bo'lib, uning huquqiy asoslarini takomillashtirish ham dolzarb masalalardan biridir. Shu bois, iqtisodiy tahlilda xarajatlar boshqaruvi hamda huquqiy me'yorlarni yanada rivojlantirish masalasi alohida e'tiborga loyiq.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada ilmiy bilishning analiz va sintez, induksiya va deduksiya, tizimli yondashuv, statistik, guruhlash, taqqoslash hamda omilli tahlil usullaridan foydalanildi. Xususan, taqqoslash usuli korxonalar faoliyatini tahlil qilishning eng asosiy usuli bo'lib, undan moliyaviy natijalar tahlilida ham foydalaniladi. Chunki taqqoslash asosida baholash uchun qo'llaniladigan har bir ko'rsatkich, har bir raqam, nazorat va prognoz faqat xuddi shunday ko'rsatkich bilan taqqoslangandagina ahamiyatli hisoblanadi. Taqqoslash natijasida ishlab chiqarish xarajatlarni tizimli nazorat qilish va har tomonlama baholash imkoni yaratiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy-matematik usullar iqtisodiy tahlil fanining rivojlanishi va takomillashishi jarayonida shakllangan bo'lib, ular iqtisodiy jarayonlarni chuqurroq tahlil qilish va prognozlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu usullarni qo'llashda turli matematik modellar va dasturiy ta'minotlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy ko'rsatkichlarning dinamikasi va ularning o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash jarayonida dalillar aniq o'lchangan va hisoblangan bo'lishi talab etiladi. Bu maqsadga erishish uchun turli matematik usullar, xususan, integral usuli samarali qo'llanilishi mumkin.

Masalan, tovar mahsuloti (sof tushum) hajmining o'zgarishi, ya'ni o'sishi yoki kamayishi qanday omillarga bog'liqligini aniqlashda asosiy fondlar qiymati va ulardan foydalanish samaradorligi muhim omillar hisoblanadi. Ushbu omillarning ta'sirini integral usuli orqali baholash orqali iqtisodiy jarayonlarning aniq miqdoriy tahlilini amalga oshirish mumkin. Bu esa iqtisodiy qarorlar qabul qilishda yanada puxta va asoslangan yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval. Asosiy fondlardan samarali foydalanishni integral usuli orqali aniqlash.

Ko'rsatkichlar	Shartli belgilar	O'tgan yili (0)	Hisobot yili (1)	O'zgarishi (+,-) D
1.Tovar mahsuloti (sof tushum)(m.s)	N	5254	5224	- 30
2.Asosiy fondlarning yillik o'rtacha qiymati (m.s)	F	4430	5844	+ 1414
3.Fond samarasi (1q:2q), (so'm hisobda)	L	1,1860	0,8939	- 0,2921

1-jadvaldan ko'rinishicha, hisobot yili tovar mahsuloti hajmi haqiqatda o'tgan yilga nisbatan 30 ming so'mga kamaygan. Bunga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatdi:

1. Asosiy fondlar yillik o'rtacha qiymatining o'zgarishi (ekstensiv omil). U quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$N_F = L_o \times \Delta DF + DL \times \Delta DF:2$$

$$N_F = 1,1860 \times 1414 + (-0,2921) \times 1414:2 = + 1470 \text{ ming so'm.}$$

2. Fond samarasining o'zgarishi. U quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$N_L = F_o \times \Delta L + DL \times \Delta L:2$$

$$N_L = 4430 \times (-0,2921) + (-0,2921) \times 4430:2 = - 1500 \text{ ming so'm}$$

3. Ikkala omilning yig'indisi:

$$N_F + N_L = (+1470) + (-1500) = - 30 \text{ ming so'm.}$$

Tovar mahsulot ishlab chiqarish hajmining 30 ming so'mga kamayishi, asosan, asosiy fondlardan foydalanish samaradorligining pasayishi bilan izohlanadi. Ushbu omil mahsulot ishlab chiqarish hajmining 1 500 ming so'mga qisqarishiga sabab bo'lgan. Biroq, asosiy fondlar qiymatining oshishi natijasida mahsulot ishlab chiqarish hajmi 1 470 ming so'mga ko'paygan.

Iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish uchun korrelatsiya va regressiya usullari keng qo'llaniladi. Ushbu usullar ikki va undan ortiq o'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlik darajasini aniqlashga yordam beradi. Agar korrelyatsiya koeffitsiyenti 0 ga teng bo'lsa, bu tahlil qilinayotgan o'zgaruvchilar orasida hech qanday bog'liqlik yo'qligini bildiradi. Aksincha, agar ushbu koeffitsiyent 1 ga teng bo'lsa, bu o'zgaruvchilar orasida to'liq funksional bog'liqlik mavjud ekanini anglatadi.

Korrelatsion tahlilni samarali qo'llash uchun quyidagi shartlar bajarilishi lozim:

Tahlil qilinayotgan omillar va natijaviy ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lumotlarning yetarli hajmda bo'lishi (bu ma'lumotlar dinamik qator shaklida yoki bir xil tipdagi obyektlar bo'yicha joriy yil uchun yig'ilishi mumkin);

O'rganilayotgan omillar aniq sonli ko'rsatkichlarga ega bo'lishi va ma'lumotlarning ishonchli manbalardan olinganligi.

Korrelatsion tahlil yordamida quyidagi muhim iqtisodiy masalalar hal etiladi:

Natijaviy ko'rsatkichlarning bir yoki bir nechta omillarning ta'siri ostida qanday o'zgarishini aniqlash. Bu orqali ma'lum bir omil birlikka oshganda yoki kamayganda natijaviy ko'rsatkich qanchalik o'zgarishini aniqlash mumkin.

Har bir omilning natijaviy ko'rsatkichga nisbiy ta'sirini baholash, ya'ni qaysi omil natijaga qanday ulush qo'shayotganini aniqlash.

Quyidagi jadval ma'lumotlari asosida korrelyatsion-regression tahlil usuli yordamida ishchilarning fond bilan qurollanish darajasi va bir ishchiga to'g'ri keluvchi ish unumdorligi o'rtasidagi bog'liqlik darajasi aniq baholanishi mumkin. Ushbu tahlil orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yuzaga keladi (2-jadval).

2-jadval. Korrelatsiya va regressiya usullarining qo'llanilishi.

Sex	Bir birlik mahsulot tannarxi, (so'm) X1	Bir birlik mahsulotga ketgan material xarajatlar (so'm) X2	X1 qatorning kvadrati X1	X2 qatorning kvadrati X2	Omillarni ko'paytmasi X1 * X2
A	1	2	3	4	5
1.	254	56	64516	3136	14224
2.	230	50	52900	2500	11500
3.	241	54	58081	2916	13014
4.	254	56	63001	3136	14056
5.	264	60	69696	3600	15840
6.	270	62	72900	3844	16740
Summa	1510	338	381094	19132	83374

$$x1 \cdot x2$$

$$x1^2 \cdot x2^2$$

Bir birlik mahsulot tannarxi va bir birlik mahsulotga ketgan material xarajatlar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientini quyidagi formula orqali ifoda etish mumkin:

$$R_{xy} = \frac{\sum \Delta X \times \Delta Y}{\sqrt{\sum \Delta X^2 \times \sum \Delta Y^2}}$$

Mazkur formulaning hisob-kitobi: $83374 / \sqrt{381094 \times 19132} = 83374 / 85329 = 0,98$.

Demak, bir birlik mahsulot tannarxi va unga sarflangan material xarajatlari o'rtasidagi bog'liqlik to'liq, ya'ni funksional ekanligi haqida xulosa chiqarish mumkin. Agar mahsulot tannarxining 98% moddiy xarajatlarga bog'liq bo'lsa, qolgan 2% boshqa omillarning ta'siri natijasida shakllanadi.

Iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishda iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgarishiga ta'sir etuvchi barcha omillarni model tizimiga kiritish zarur. Masalan, avanslashtirilgan fondlarning rentabellik darajasi bir qator omillarga bog'liq bo'lib, ular qatoriga mahsulot narxining miqdori va uning o'zgarishi, asosiy fondlar hamda aylanma mablag'larning o'zgarish dinamikasi, sof foydaning o'zgarishi, mahsulot assortimentining diversifikatsiyasi va boshqa muhim iqtisodiy ko'rsatkichlar kiradi.

Avanslashtirilgan fondlarning rentabellik darajasi sof foydaning asosiy fondlar va aylanma mablag'larning yillik o'rtacha qiymatiga nisbatini ifodalaydi. Ushbu ko'rsatkich quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$R = \frac{O^N}{F + E} = \frac{X_1}{X_2 + X_3}$$

Buni quyidagi misolda ko'ramiz (3-jadval).

3-jadval. Avanslashtirilgan fondlarning rentabellik darajasi.

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Shartli belgi	Baza yili (0)	Hisobot yili (1)	O'zgarishi (+, -)
1. Sof foyda	Ming so'm	$O^N = X_1$	714	902	+ 188
2. Asosiy fondlarning yillik o'rtacha qiymati	Ming so'm	$F = X_2$	4430	5844	+ 1414
3. Aylanma mablag'larning yillik o'rtacha qiymati	Ming so'm	$E = X_3$	2120	2396	+ 276
4. Sof tushum	Ming so'm	N_p	6432	7340	+ 908
5. Bir so'mlik sotilgan mahsulot hisobiga olingan cof foyda	so'm	$\frac{X_1}{N_p} = X_4$	0,1110	0,1229	+ 0,0119
6. Fond sig'imi	so'm	$\frac{X_2}{N_p} = X_5$	0,6887	0,7962	+ 0,1075
7. Aylanma mablag'lar sig'imi	so'm	$\frac{X_3}{N_p} = X_6$	0,3296	0,3264	- 0,0032

8. Aylanma mablag'larning aylanish ko'effitsienti	Marta	$\frac{N_p}{X_3} = X_7$	3,034	3,063	+ 0,029
9. Umumiy fondlar tarkibida aylanish mablag'larning ulushi	Koef.	$\frac{X_3}{X_2 + X_3} = X_8$	0,3237	0,2908	- 0,0329
10. Rentabellik ko'effitsiyenti	Koef.	$R = \frac{X_1}{X_2 + X_3}$	0,1090	0,1095	+ 0,0005

$$1. \Delta R(X_4) = \frac{X_4}{X_5 + X_6} = \frac{0.012}{(+0.1075) + (-0.0032)} = 0.1141$$

$$2. \Delta R(X_5) = \frac{(0.0005 - 0.1141)}{0.1075 - 0.0032} = -0.1124$$

$$3. \Delta R(X_6) = \frac{(0.0005 - 0.1141)}{0.1075 - 0.0032} * (-0.0032) = 0.0033$$

$$4. \Delta R = \Delta R(X_4) - \Delta R(X_5) + \Delta R(X_6) = 0.1141 - 0.1124 + 0.0033 = +0.0005$$

Yagona eng qulay usulni qo'llash uchun nazariy o'yin usulidan foydalanmoq zarur. Bu usulning mohiyatini quyidagi misolda ko'rish mumkin.

Xo'jalik oktabr va noyabr oylarida 1ts. sut ishlab chiqarish 20 ming so'm, 1ts. go'sht tayyorlash uchun esa 200 ming so'm xarajat qilgan. Davlatga sotish bahosi esa sut uchun 30 ming so'm, go'sht uchun 250 ming so'mdan iborat.

O'tgan yillar shuni ko'rsatdiki, yuqoridagi oylarda havo issiq keldi. Xo'jalik aholiga 500 ts. sut va 400 ts. go'sht sota oladi. Agar oktabr va noyabr oylarida havo sovuq kelsa, 600 ts. go'sht va 100 ts. sut sotadi.

Vazifa.

Tabiat injiqliklarini hisobga olgan holda xo'jalikka keladigan tushumni bir maromda bo'lishini ta'minlashdan iboratdir.

1. Xo'jalik - R1 - o'yinchi

Tabiat - R2 - o'yinchi

Issiq havoda xo'jalik daromadi quyidagicha 400 s.Ч(250000-200000) + 500s.Ч(30000-20000) s 25 mln. so'm.

Xo'jalik uchun A strategiya, tabiat uchun s strategiya. Xo'jalik A strategiya bo'yicha ish yuritadi. Ob-havo sovuq bo'lib qoldi.

2. 400 sЧ(250000-200000)+100 sЧ(30000-20000)-400 sЧ(30000-20000)=17 mln. so'm.

3. Sovuq ob-havoda xo'jalik daromadi 600sЧ(250000-200000)+100 sЧ(30000-20000) = 31 mln. so'm.

Tabiat uchun V strategiya quyidagi to'lov matritsasini tuzamiz (4-jadval).

4-jadval. V strategiyasining to'lov matritsasi.

O'yinchilar R	R ₂			
	Strategiya	S	D	Min
A	25000	17000	17000	17000
B	17000	31000	17000	17000
Max	25000	31000	X	X

Xo'jalik V strategiyasida noma'lum (x) A strategiyasini qo'llasa (1-x) 31000x+17000(1-x)=17000x+25000(1-x)=22000x=3000

$$\delta = \frac{4}{1} \quad 1 - \frac{4}{1} = \frac{7}{1}$$

$$31000 \frac{4}{1} + 17000 \frac{7}{1} = 22091 \text{ ming so'm}$$

$$17000\delta \frac{4}{1} + 25000\delta \frac{7}{1} = 22091 \text{ ming so'm}$$

Endigi vazifa xo'jalik yil davomida qanday nisbatda sut va go'sht ishlab chiqarishi lozimki, xo'jalik daromadi

bir maromda bo'lishligini ta'minlash uchun $(400s. \text{ go'sht} + 500s. \text{ sut}) \frac{4}{1} + (600s. \text{ go'sht} + 100s. \text{ sut}) \frac{7}{1}$
 $+ \frac{1}{1} (1600s. \text{ go'sh} + 2000s. \text{ sut} + 4200s. \text{ go'sht} + 700s. \text{ sut}) = \frac{1}{1} (5800s. \text{ go'sht} + 2700s. \text{ sut}) = 527s \text{ go'sht},$
 245s. sut.

Demak, xo'jalik uchun optimal strategiya yil davomida 527 ts. go'sht va 245 ts. sut ishlab chiqarishdan iborat. Bunda ob-havoning qay darajada kelishidan qat'i nazar, daromadi 22091 ming so'm bo'lib turishi ta'minlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy-matematik usullar murakkab iqtisodiy muammolarni tahlil qilish, modellashtirish va samarali hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu usullar iqtisodiyotning turli yo'nalishlarida, jumladan, mikroiqtisodiyot, makroiqtisodiyot va moliya sohasida qaror qabul qilish jarayonlarini tizimli va miqdoriy jihatdan asoslash imkonini beradi. Chiziqli dasturlash, o'yin nazariyasi, ekonometriya va dinamik modellashtirish kabi vositalar iqtisodiy bashorat qilish, siyosat samaradorligini baholash hamda resurslarni optimal taqsimlash jarayonlarida keng qo'llaniladi.

Zamonaviy iqtisodiy tahlilga matematik usullarning integratsiyalashuvi tahlil natijalarining aniqligi va ishonchligini sezilarli darajada oshirdi. Texnologik taraqqiyot va hisoblash quvvatining ortishi ushbu usullarni yanada takomillashtirishga xizmat qilib, iqtisodiy xatti-harakatlar va bozor dinamikasi to'g'risida chuqurroq tushunchalar shakllantirish imkoniyatini yaratmoqda.

Iqtisodiy-matematik yondashuvlarni o'zlashtirish va ulardan samarali foydalanish bugungi kunda siyosatchilar, tadqiqotchilar hamda korxonalar uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Murakkablashib borayotgan global iqtisodiy sharoitda ushbu usullar yordamida ma'lumotlarga asoslangan va ilmiy jihatdan ishonchli qarorlar qabul qilish imkoniyati kengaymoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Shoalimov A.X., Tojiboeva Sh.A. Iqtisodiy tahlil nazariyasi. Darslik. –T: Innovatsion iqtisodiyot, 2021.
2. K. R. Subramanyam. Financial statement analysis, Eleventh edition Published by McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121. Copyright © 2014.
3. Рахимов М.Ю. Иқтисодиёт субъектлари молиявий ҳолатининг таҳлили.Т.: Молия –иқтисод, 2015.-316 б.
4. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. / M.Y.Raximov, N.N.Mavlanov N.N.Kalandarova; – T.: "Iqtisod-Moliya", 2020. – 517 b.
5. Xasanov B.A. va boshqalar. Moliyaviy tahlil. Darslik.-T: Iqtisodiyot, 2019.
6. Dusruratov R.D. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. Darslik. –T.:Fan va texnologiya, 2013. -476 б.
7. Aryantini, S & Jumono, S. (2021). Profitability and value of firm: An evidence from manufacturing industry in Indonesia. Accounting, 7(4), 735-746. <http://leeds-faculty.colorado.edu/jere1232/Harrigan%20and%20Wing%20Corporate%20Renewal%20Sl.pdf>.
8. Управленческий учет : учеб. пособие / А. В. Ильина, Н. Н. Ильшева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 180 с.
9. Акбашева Д.М. Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости продукции // Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal <https://esj.today> 2020, №6, Том 12 / 2020, No 6.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
